

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 36.364.043.4

DOI 10.5281/zenodo.14810292

Научная статья

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В Г. КУРСКЕ

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE PREVENTION OF HOMELESSNESS AND NEGLECT OF MINORS IN KURSK

ГОРБАТЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
директор, кандидат технических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».

СЕМЕНОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА,
главный специалист, эксперт территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
Администрация города Курска.

ВОРОБЬЕВ ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».

НАРЫКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА,
директор,
Областное казенное учреждение «Курский центр социальной помощи семье и
детям «Возрождение».

ЯТКОЛЕНКО ОКСАНА ВИКТОРОВНА,
заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе,
Областное казенное учреждение «Курский центр социальной помощи семье и
детям «Возрождение».

ШАТОХИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА,
и.о. зав. отделением приема и перевозки несовершеннолетних,
Областное казенное учреждение «Курский центр социальной помощи семье и
детям «Возрождение».

GORBATENKO SVETLANA ALEKSANDROVNA,
Director Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "KSU".

SEMENOVA LYUBOV VIKTOROVNA,
Chief Specialist, expert of the Territorial commissions on Juvenile affairs and
protection of their rights,
Administration of the city of Kursk.

VOROBYOV DANILA SERGEEVICH,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "KSU".
NARYKOVA IRINA NIKOLAEVNA,
Director,
Kursk Center for Social Assistance to Families and Children "Vozrozhdenie".
YATKOLENKO OKSANA VIKTOROVNA,
Deputy Director for Educational and Rehabilitation Work,
Kursk Center for Social Assistance to Families and Children "Vozrozhdenie".
SHATOKHINA ELENA GENNADIEVNA,
Acting Head, Department of reception and transportation of Minors,
Kursk Center for Social Assistance to Families and Children "Vozrozhdenie".

В статье рассматриваются причины появления беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних. Отмечается, что беспризорность и безнадзорность являются взаимосвязанными и взаимозависящими проблемами. На основе анализа организационно-правовых аспектов деятельности по профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в г. Курске и проведенного социологического исследования, предлагаются направления совершенствования профилактических мер по предупреждению беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних. Подчеркивается, что эффективная организация профилактики беспризорности и безнадзорности должна базироваться на комплексном подходе, включающем правовое регулирование и защиту прав ребенка, создание социальных программ поддержки семей, усиление работы по социальной адаптации и реинтеграции детей в общество, а также активизацию деятельности социальных служб.

The article discusses the causes of homelessness and neglect among minors. It is noted that homelessness and neglect are interrelated and interdependent problems. Based on the analysis of the organizational and legal aspects of the prevention of homelessness and neglect of minors in Kursk and the conducted sociological research, the directions for improving preventive measures to prevent homelessness and neglect among minors are proposed. It is emphasized that an effective organization for the prevention of homelessness and neglect should be based on an integrated approach, including legal regulation and protection of children's rights, the creation of social programs to support families, strengthening work on social adaptation and reintegration of children into society, as well as the activation of social services.

Ключевые слова: беспризорность несовершеннолетних, безнадзорность несовершеннолетних, совершенствование профилактических мер, социальная адаптация, социальные службы.

Key words: homelessness of minors, neglect of minors, improvement of preventive measures, social adaptation, social services.

Доминирование экономических, политических и социальных изменений в последние десятилетия породило волну обострения проблем детской беспризорности и безнадзорности. Эти явления оказывают разрушительное воздействие не только на судьбы самих детей, но и на социально-экономическое здоровье общества в целом.

Прежде всего, стоит отметить, что беспризорность и безнадзорность являются взаимосвязанными и взаимозависящими проблемами. Беспризорность подразумевает отсутствие места жительства и средств к существованию, в то время как безнадзорность охватывает ситуацию, когда ребенок лишен необходимого взрослого внимания и поддержки. В условиях нестабильной экономической ситуации, недостаточной социальной защиты и распада традиционных семейных ценностей, многие дети оказываются в уязвимом положении [1, с. 114].

Современные исследования показывают, что причиной возникновения беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних являются многочисленные факторы: социаль-

но-экономические, семейные, личностные и институциональные. Дети и подростки оказываются на улице, лишенными элементарной опеки и защиты, из-за семейных конфликтов, злоупотребления родителями алкоголем или наркотиками, насилия в семье, а также недостаточного контроля со стороны образовательных учреждений и социальных служб.

Беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних приводит к множеству социально значимых последствий, которые накладывают значительный отпечаток на развитие общества. Их последствия охватывают широкий спектр негативных проявлений, начиная с криминализации подростков и заканчивая ухудшением их психического здоровья. Беспризорные дети часто находят себя втянутыми в различные группы, которые могут использовать их уязвимое положение для совершения преступлений или эксплуатации. Без надзора взрослых они лишены возможности получать должное образование, что существенно ограничивает их шансы на успешное будущее и развитие.

Кроме того, отсутствие поддержки и направляющего влияния может привести к формированию депрессивных состояний, тревожности и других психических расстройств. Изолированность и отсутствие принадлежности к поддерживающему сообществу обуславливают сложность адаптации к нормам социума, вызывая у тех, кто в раннем возрасте столкнулся с отсутствием дома и заботы, недоверие к миру и близким.

В настоящее время численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, по состоянию на 1 января 2025 г. составила 30370 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2021 г. – 29014 тыс. человек) [5, с. 134-135; 9].

Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние четыре года наблюдается сокращение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, но все же, их количество остается высоким. Участниками преступлений в 2024 году стали 37,9 тыс. несовершеннолетних (в 2021 году – 48,6 тыс. человек, в 2022 году – 42,5 тыс. человек, в 2023 году – 40,8 тыс. человек), в том числе 28,5 тыс. несовершеннолетних, являвшихся учащимися, студентами (в 2021 году – 35 тыс. человек, в 2022 году – 31,5 тыс. человек, в 2023 году – 30,6 тыс. человек). Несовершеннолетними и при их соучастии в 2024 году совершено 41,5 тыс. преступлений (в 2021 году – 53,7 тыс. преступлений, в 2022 году – 45,3 тыс. преступлений, в 2023 году – 43,5 тыс. преступлений). В конце 2024 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее – подразделения по делам несовершеннолетних) состояли 126,8 тыс. несовершеннолетних (в 2021 году – 142,8 тыс. человек, в 2022 году – 140,2 тыс. человек, в 2023 году – 131 тыс. человек).

Особенно остро в условиях психологического и социального неблагополучия несовершеннолетних воспринимаются проблемы в сфере их обеспечения психологической и социальной помощью.

В настоящее время многие специалисты в области социальной работы, педагогики, психологии, ювенологии и ювенальной криминологии уделяют достаточно внимания изучению вопросов идентификации причин, условий возникновения и способов профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, а также защите прав несовершеннолетних девиантного поведения.

При подготовке статьи, интересными для нас представились труды: С.А. Ветошкина [2], Е.А. Супониной, Е.В. Герасимовой [10], рассматривающих соотношение понятий детской беспризорности и безнадзорности, изучающих природу феноменов и соотношении данных юридических понятий; Д.К. Гайфуллина [3], А.В. Ипатова [4], М.М. Крестьянцевой [6], Н.Ю. Кучуковой, А.А. Семено, О.В. Афанасьевой [7] изучающих безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних в российском обществе, процессы их социальной изоляции и социальной реабилитации.

Основными органами и учреждениями системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на территории города Курска являются: территориальные

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальные органы МВД, органы исполнительной власти в области здравоохранения, образования, социальной защиты, социального обеспечения, материнства и детства, физической культуры и спорта, труда и занятости и молодежной политики.

В рамках комплексных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, в Курской области функционирует два отделения перевозки несовершеннолетних (Областное казенное учреждение «Курский центр социальной помощи семье и детям «Возрождение» и Областное казенное учреждение СОН «Центр «Семья»), задачей которых является обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений [8].

Одним из ведущих центров в системе профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних является ОКУ «Курский центр социальной помощи семье и детям «Возрождение», который был создан в целях: обеспечения реализации прав семьи и детей на социальную защиту и помощь со стороны государства, содействие стабильности семьи как социального института, установлению гармоничных внутрисемейных отношений, улучшению социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семей и детей [8].

В учреждении сформирован банк данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, проживающих на территории города Курска (в разбивке по округам). Совместно с сотрудниками территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляется обследование семей из базы данных, разясняется возможность получения социальных услуг.

Отметим, что за последние три года число выявленных семей группы риска возросло: в 2024 году осуществлено обследование 428 семей группы риска, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, из них 236 семей ТЖС, 192 семей СОП; в 2023 году выявлено 353 семьи группы риска, из них 213 семей ТЖС, 140 семей СОП; в 2022 году обследовано 325 семей группы риска, из них 193 семей ТЖС, 132 семей СОП (рис. 1) [8; 9].

Рис. 1. Результаты обследования семей сотрудниками ОКУ «Курский центр социальной помощи семье и детям «Возрождение» и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

В связи с тем, что Центр является территориальным администратором базы данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации, специалисты вносят сведения по каждой семье в карточку учета ежемесячно на основании предоставленных сведений от Координационных советов и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, корректируют сводные данные, направляя региональному оператору (КСО) [8].

Специалистами по социальной работе в 2024 году принято участие в 38 заседаниях координационного совета; в 36 заседаниях суда с целью защиты прав несовершеннолетних; 27 участие в заседании и работе КДН и ЗП; в 129 профилактических рейдах, также принято участие в 21 заседаниях совета профилактики на базе школ г. Курска [8]. Данные формы работы также направлены на профилактику беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.

Территориальная комиссия Железнодорожного округа (ЖО) г. Курска является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Деятельность территориальной комиссии ЖО г. Курска в 2024 году строилась в соответствии с Планом работы, включающим мероприятия по организации заседаний, осуществления координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, организации межведомственного взаимодействия, индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, профилактических и просветительских мероприятий и дальнейшие направления по совершенствованию деятельности комиссии.

За 2024 год было проведено 26 заседаний комиссии, в том числе 3 выездных, 1 расширенное. Организовано и проведено 11 совещаний по вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На заседаниях рассмотрено 27 вопросов, затронувших темы профилактики суицидальных проявлений в подростковой среде, буллинга в социальных сетях, проявление девиантного поведения подростков, участие несовершеннолетних в группах деструктивных сообществ в социальных сетях и многие другие [9].

В адрес образовательных учреждений комиссией вынесено 2 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений. В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, комиссия приняла участие в 17 судебных заседаниях, в 2-х из которых выступила в качестве истца по гражданским делам о лишении родительских прав [9].

В течение 2024 года комиссией рассмотрено 736 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении несовершеннолетних, родителей и иных граждан. В целях выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, членами комиссии, сотрудниками ОПДН Железнодорожного ОП УМВД России по городу Курску и иными представителями органов системы профилактики в течение 2024 года проводились профилактические рейды. Поставлено на учет 3 семьи, в связи со злоупотреблением спиртными напитками. На начало 2024 года на учете состояло 12 несовершеннолетних, и по итогам работы в течение 2024 года снято с учета 7 несовершеннолетних, из них: в связи с исправлением – 5; в связи с помещением в ОКУ «Курский центр социальной помощи семье и детям «Возрождение» – 2. В течение 2024 года главным специалистом-экспертом и консультантом территориальной комиссии ЖО г. Курска проводились [9]:

– индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на учете, и их законными представителями, направленные на предупреждение правонарушений и общественно-опасных деяний, о вреде употребления психоактивных веществ, о безопасном поведении в быту, в общественных местах, на улице, дорогах, о правилах пожарной безопасности, о правилах антитеррористической безопасности, с раздачей информационного материала (буклетов, методических рекомендаций);

– информационно-просветительские мероприятия в образовательных учреждениях округа, направленные на разъяснение деятельности Комиссии, предупреждение правонарушений и общественно-опасных деяний, о вреде употребления психоактивных веществ, о безопасном поведении в быту, в общественных местах, на улице, дорогах, о правилах пожарной безопасности, с раздачей информационного материала (буклетов, методических рекомендаций);

– рейдовые мероприятия в семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью проверки условий проживания и проведения профилактических бесед, направленных на предупреждения социально-опасного положения несовершеннолетних.

Территориальная комиссия ЖО г. Курска уделяет особое внимание профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних. В рамках программы «Здоровая молодежь» были организованы семинары и тренинги по вопросам здорового образа жизни, отказа от наркотиков и алкоголя, в которых приняли участие более 450 человек [9].

Совместно с образовательными учреждениями и правоохранительными органами проводились профилактические беседы и круглые столы на тему правовой ответственности несовершеннолетних. Эти мероприятия способствовали повышению уровня правовых знаний среди школьников и студентов, формированию у них чувства ответственности за свои поступки.

Одной из ключевых задач комиссии является защита прав детей и подростков. За прошедший год было поступило 86 обращений от граждан и организаций, связанных с нарушением прав несовершеннолетних. Все обращения были рассмотрены в установленные законом сроки, 52 из них были решены в пользу заявителей [9].

Особое внимание было уделено вопросам противоправного воздействия на детей в семье, а также защите детей от насилия и жестокого обращения. Комиссия тесно сотрудничала с сотрудниками органов опеки, правоохранительными органами и социальными службами, что позволило оперативно принимать меры для защиты детей.

Комиссия также обеспечивала реализацию программ социальной поддержки для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Было оказано материальное содействие 72 семьям, предоставлены консультации по вопросам психолого-педагогической и правовой помощи более чем 120 семьям [9].

В рамках работы комиссии проводились экспертные оценки ряда социальных проектов и инициатив, направленных на улучшение условий жизни и воспитания детей. Основное внимание уделялось проектам, направленным на профилактику беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, поддержку детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отчетный период показал, что территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЖО г. Курска успешно справляется с возложенными на нее задачами. Среди основных достижений можно выделить увеличение числа профилактических мероприятий и повышение эффективности работы по защите прав детей. Планируется дальнейшее развитие сотрудничества с государственными и общественными организациями, направленное на создание безопасной и благоприятной среды для жизни и развития подрастающего поколения.

Анализируемый период отличился активной работой по всем направлениям межведомственного комплексного плана. В рамках профилактической деятельности были организованы и проведены многочисленные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности общественности и усиление контроля за ситуацией беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Разработана система мониторинга, позволяющая оперативно реагировать на случаи безнадзорности. В рамках профилактической работы было проведено более 128 информаци-

онных мероприятий, включая лекции, семинары и тренинги для учащихся и педагогов. Результатом этих действий стало снижение числа безнадзорных детей на 15% по сравнению с прошлым годом [9].

На базе образовательных учреждений были внедрены программы, направленные на формирование правовой грамотности и ответственное поведение среди подростков. Регулярно проводились семинары с участием юристов, психологов и сотрудников правоохранительных органов. Велась работа по развитию и совершенствованию сети школьных служб медиации (примирения) на базе образовательных организаций Курской области.

Благодаря таким мерам было достигнуто снижение уровня правонарушений среди подростков на 10%. Согласно опросам, 4638 участников считают полученные знания полезными и применимыми в повседневной жизни [9].

Особое внимание уделялось работе с несовершеннолетними, находящимися в группе риска, включая подростков из неблагополучных семей и тех, кто уже имел проблемы с законом. Проведены индивидуальные консультации и занятия с психологами, социальными работниками и педагогами.

В результате комплексной поддержки 284 несовершеннолетних улучшили успеваемость в школе и повысили социальную адаптацию [9]. Отметим, что, проведенные мероприятия межведомственного комплексного плана оказали значительное влияние на улучшение ситуации с беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями среди несовершеннолетних. Однако требуется усиление межведомственного сотрудничества и дальнейшее наращивание ресурсной базы для обеспечения устойчивого развития данного направления. Для достижения более высоких результатов необходимо продолжить активную работу по следующим направлениям:

- увеличение финансирования программ социализации и реабилитации несовершеннолетних из группы риска;
- разработка новаторских методов профилактики и повышения правовой культуры среди молодежи;
- продолжение работы по улучшению взаимодействия между школами, родительскими комитетами и органами правопорядка.

На сегодняшний день в обществе все острее встает вопрос о беспризорности и безнадзорности детей и подростков, что обусловлено как экономическими, так и социальными факторами, несовершеннолетние, оказавшиеся на улице или предоставленные сами себе без должного надзора и заботы, подвергаются множественным опасностям, включая криминальные влияния, психоэмоциональные расстройства, риски для здоровья и образования.

В целях определения направлений по совершенствованию профилактических мер по предупреждению беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, на базе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Железнодорожного округа города Курска и ОКУ «Курский центр социальной помощи семье и детям «Возрождение», был проведен социологический опрос методом выборочного анкетирования.

Анкетирование было проведено для решения одной из ключевых задач — выявление взаимосвязи между условиями, в которых растет и развивается несовершеннолетний, и риском его беспризорности. Ожидаемые результаты анкетного опроса - собранные данные помогут сформировать комплексный подход к профилактике этих явлений, включая как законодательные инициативы, так и создание условий для социального сопровождения и поддержки несовершеннолетних и их семей.

В рамках анкетирования мы сформировали целевую группу участников из 153 человек (рис. 2), в которую вошли представители: территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (45 участников), территориальных органов МВД (12 участников),

образовательных учреждений (59 участников) и учреждений системы социальной защиты населения (37 участников).

Основное внимание в анкетах было уделено вопросам социально-экономического положения несовершеннолетних и их семей, наличия поддержки со стороны государственных и общественных институтов, а также доступу к социальным услугам, образовательным и культурным ресурсам.

Рис. 2. Целевая группа анкетирования

Как отметили 102 респондентов, при оценке ситуации с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних в городе Курске (рис. 3), как и в других регионах России, проблемы, связанные данным явлением являются очень серьезными и актуальными, 36 опрошенных считают, что в последние годы наблюдается определенная положительная динамика благодаря усилиям государственных и общественных организаций.

Рис. 3. Оценка ситуации с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних в городе Курске

Однако, как отметило 15 респондентов, проблема беспризорности и безнадзорности присутствует, но не критична и до конца не решена, ее масштабы зависят от ряда факторов, включая социально-экономическую ситуацию, уровень занятости населения, доступность образования и социальной поддержки.

К причинам беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних респонденты отнесли: *социально-экономические причины (153); малодоступность образования и досуга (28); неэффективность работы учреждений системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних (51); миграционные процессы (80)* (рис. 4).

Рис. 4. Основные причины беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних

Беспризорность и безнадзорность часто связаны с неблагополучными семьями, где родители страдают от алкоголизма, наркомании или находятся в трудной жизненной ситуации. Экономические трудности, безработица и низкий уровень доходов могут способствовать тому, что дети оказываются предоставленными самим себе.

Рис. 5. Формы работы по профилактике беспризорности и безнадзорности

В Курске, как и в других городах, важную роль играет доступность образовательных и досуговых учреждений для детей из малообеспеченных семей. Если такие возможности ограничены, риск безнадзорности возрастает. В Курске действуют органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, образовательные учреждения и социальные службы, занимающиеся профилактикой беспризорности, однако их ресурсы могут быть ограничены, что затрудняет оперативное выявление и помощь детям в трудной жизненной ситуации.

В некоторых случаях беспризорность связана с миграцией семей из других регионов или стран, где дети могут оказаться без должного присмотра.

Единогласно, все опрошенные респонденты считают, что профилактика и предупреждение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних будет эффективна только при взаимодействии с семьей, и в своей работе является первостепенной задачей наладить дружеские отношения с родителями. Координацией между различными службами (образование, здравоохранение, правоохранительные органы, соцзащита) занимаются 133 опрошенных респондентов. Организацией и проведением просветительских программ и культурно-массовых мероприятий занимаются 125 респондентов. Индивидуальные консультационные услуги несовершеннолетним предоставляют 117 респондентов, 84 из них занимаются психолого-педагогической коррекцией беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. Групповые тренинги и семейную терапию проводят 72 респондента (рис. 5).

Анализ результатов проведенного опроса показал, что насущными проблемами, требующими решения при организации профилактики и предупреждения беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, являются:

- недостаточность координации между органами власти, социальными службами и общественными организациями;
- нехваткой финансирования для реализации программ профилактики и реабилитации;
- недостаточность информированности населения о доступных мерах поддержки.

Таким образом, можно предложить следующие направления по совершенствованию профилактических мер по предупреждению беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних:

- увеличить финансирование программ социальной поддержки материнства и детства;
- повысить квалификацию специалистов системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
- активизировать работу с семьями по профилактике семейного неблагополучия;
- повысить информированность общества о проблеме беспризорности и безнадзорности, посредством использования цифровых технологий;
- создать территориальные службы медиации (примирения) как эффективного метода в профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.

Профилактические меры, разрабатываемые на основе результатов анкетирования, должны учитывать текущие реалии и быть нацелены на устранение первопричин беспризорности. Это может включать в себя развитие программ дополнительного образования, поддержку социальной адаптации семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обеспечение доступной медицинской и психологической помощи, а также поддержку создания безопасной образовательной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беличева С.А., Белинская А.Б. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних. М.: Юрайт, 2024. 304 с.

2. Ветошкин С.А. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. М.: Юрайт, 2025. 242 с.
3. Гайфуллин Д.К. Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних в российском обществе: процессы социальной изоляции и социальной реабилитации (региональный аспект): автореферат дисс... к.соц.н. Казань, 2012. 27 с.
4. Ипатов А.В. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. М.: КноРус, 2023. 238 с.
5. Кочкина О.В., Павлова Л.В. Организационно-правовые аспекты деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних // Административное право и процесс. 2023. № 3. С. 134-138.
6. Крестьянцева М.М. Неблагополучный ребенок или ребенок из неблагополучной семьи // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2020. № 2. С. 1062-1065.
7. Кучукова Н.Ю., Семенов А.А., Афанасьева О.В. Социальная работа с семьей и детьми. М.: Академия, 2021. 222 с.
8. Отчет о деятельности ОКУ «Курский центр соцпомощи семье и детям «Возрождение». URL: <https://zentrnl.ru/deiatelnost> (дата обращения 12.01.2025).
9. Статистические отчеты муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области по правоприменительной практике за 2022-2024 гг. URL: <https://kursk.ru/region/control/page-402766> (дата обращения 14.01.2025).
10. Супонина Е.А., Герасимова Е.В. Беспризорность и безнадзорность: о природе феноменов и соотношении юридических понятий // Полицейская деятельность. 2020. № 2. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32944 (дата обращения 14.01.2025).

© Горбатенко С.А., Семенова Л.В., Воробьев Д.С., Нарыкова И.Н.,
Ятколенко О.В., Шатохина Е.Г., 2025.